

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
784 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlarini strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratni rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукажоревна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili.....	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиоров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	
Some considerations about the specific features of advertising texts	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	

Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойилович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri.....	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimamatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврүзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248

Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	283
Rozmatova Umida Yuldashevna To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov "Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovasion mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili.....	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'ydinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	

Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlari	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizm rivojini ta'minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish	486
Nurboev Rashit Xudoyberdievich, Salimov Shuhrat Halimovich, Bozorov Rustam Rasulovich	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar	491
Khusniddin Egamnazarov	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	498
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	

Jismoniy shaxslar soliq ma'muriyatchiligining nazariy masalalari	505
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Ibragimov Boburshox Boxodir o'g'li, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Digital Transformation in Public Sector: Advantages and Challenges of the Integration.....	511
Abdurakhmanova Sevinch	
Важность проекта “Умный город” в Узбекистане.....	517
Акбаржон Иминов	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari.....	522
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	530
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Влияние цифровизации на сокращение теневой экономики: возможности и ограничения	536
Срождиддинова З.Х., Шарифзода Мубина Дилмуроджон кизи	
Строительство здания с ограждающей конструкцией из энергоэффективных мелкоштучных трехслойных блоков	540
Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О.	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового Узбекистана.....	546
Умаров Б.С.	
Современные тенденции и перспективы повышения износостойкости футеровок в горно-размольных установках	556
Акмал Жуманазаров, Илхом Эгамбердиев, Элбек Очилов, Маъруф Саибов	
Aktsiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar	562
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Habibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	570
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Iqtisodiy islohotlar jarayonida tovar va xizmatlar importining narxlar shakllanishiga ta'siri	577
Bababekova Gulchexra Baxtiyorovna	
Теоретические вопросы инвестиционного обеспечения центров инновационного роста региона	584
Умаров Б.С	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	591
Axmedov Shoymurod	
Lazer nurlari ta'sirida wet-blue charm yarim mahsuloti xususiyatlarining o'zgarishi	596
Qodirov T.J, Azimov J.Sh, Yusupova D.N	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	601
Islomova Dilrabo Salomovna	
Avariya rejimlarida kichik yuklamali elektr ta'minoti tizimlarining kabel izolyatsiyasi monitoringini avtomatlashtirishning zamonaviy yondashuvlari	606
Mirzoyev Narzulla Nuriddinovich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich	
Eksport faoliyatini rivojlantirish: global tajribalar va milliy imkoniyatlar	609
D.E.Qarshiev	
Iot (internet of things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	614
Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Sa'noat korxonalarini va mexatron robotlarni optimal avtomatlashtirish va boshqarishda sun'iy intellektning ahamiyati	621
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul O'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.	625
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	

Method of Drying Melon Using Solar Radiation and a Household Solar-Infrared Dryer.....	633
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimamatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Kabel izolyatsiyasi holatini monitoring va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari muammolari	633
Mirzoyev Narzulla Nuriddinovich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich	
Controlling Execution Mechanisms in Intelligent Systems Using Neural Networks	649
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Algorithm for Optimizing Repetitive Tasks in Production Process Execution Mechanisms	654
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini visual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	659
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul O'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Kompaniyaning strategik qarorlar qabul qilishida pul oqimini tahlili va uni bashoratlashning ahamiyati	663
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Pul oqimi haqida hisobot: xalqaro tajriba va milliy amaliyotda qo'llanilishini takomillashtirish	667
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati	676
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Davlat xizmatlarining raqamlashuvi va tadbirkorlikka ta'siri.....	680
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlikni samarali boshqarishda va raqamli texnologiyalardan foydalanishda rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi	687
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Теоретические вопросы инвестиционного обеспечения центров инновационного роста региона	688
Умаров Б.С	
Mahallalarda tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlantirishni boshqarishning ilmiy-nazariy jihatlari	696
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
A Comparative Technological Assessment of Lubricants Utilized in Cotton Ginning and Spinning Mills.....	700
Shokhsanam Imomalieva, Anvar Makhkamov, Doniyor Dadamirzayev, Mirzabek Nabijanov	
Joriy aktivlar auditida firibgarlik holatlarini aniqlash metodlarini takomillashtirish.....	704
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Состояние гендерного равенства в экономических секторах и влияние стереотипов на рынок труда (с фокусом на Узбекистан)	710
Адалат Худайбергенова Неъматуллаевна, Севинч Фатиллоева Лутфилло кизи, Дилфуза Абдуллаева Розакуловна	
Динамика международных денежных переводов и тренды их развития в узбекистане	718
Гимранова О. Б.	
Turizm sohasi investitsion salohiyatiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar	726
Ayubov Ilyos Iloxovich	
Enhancing waste management efficiency through digital technologies.....	732
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Qurilish jarayonlarini boshqarishning xorij tajribalari va ularning milliy investitsion-qurilish sohasiga transformatsiyasi	740
Abduvaliyev Bekzod Muxiddin o'g'li	
Tijorat bank aktivlari portfelini samaradorligini takomillatirishning zamonaviy yo'llari	747
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich	
Tijorat banklarining yashil iqtisodiyotga o'tishdagi faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari.....	753
Mirzaxmedova A. A.	
Buxoro shahrining barqaror rivojlanishida shahar infratuzilmasini yaratish metodlari.....	759
Xasanov Feruz Anvarovich, Reyimbayev Shuxrat Sadullayevich	
O'zbekistonda turizmni diversifikatsiya qilish va ixtisoslashgan turizm yo'nalishlari rivoji.....	764
Matkarimov Jahongir Shamuratovich	

Рейтинговая шкала оценки финансового состояния предприятия, основанная на комплексной балльной системе..... 773

Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna

РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВАННАЯ НА КОМПЛЕКСНОЙ БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna

PhD, Associate professor Department of “Finance and digital economy”
Tashkent State University of Economics.
kizlargult077@gmail.com

Аннотация: В статье представлена рейтинговая шкала оценки финансового состояния предприятия, основанная на комплексной балльной системе, обеспечивающей интеграцию ключевых финансовых коэффициентов в единую количественную модель. Предложенный подход позволяет не только осуществлять точную и сопоставимую диагностику устойчивости предприятия, но и формировать стратегические управленческие решения на основе интерпретации рисков. В процессе исследования проанализированы теоретические подходы зарубежных и отечественных учёных к рейтинговой оценке, а также апробированы методические положения на примере трёх промышленных предприятий химической отрасли Узбекистана.

Разработанная шкала продемонстрировала высокую аналитическую и прогностическую ценность, в том числе при межфирменном и межотраслевом сравнении. Обоснованы практические рекомендации по внедрению системы в корпоративную финансовую политику, включая адаптацию под отраслевую специфику и интеграцию с цифровыми инструментами. Применение данной модели способствует укреплению финансовой дисциплины, повышению прозрачности управления и своевременному выявлению угроз финансовой нестабильности.

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, рейтинговая шкала, балльная система, финансовый анализ, устойчивость, деловая активность, KPI, раннее предупреждение, управление рисками, химическая промышленность, межфирменное сравнение, стратегические решения, прогнозирование, финансовый контроль.

Annotatsiya: Maqolada korxonaning moliyaviy holatini baholash uchun reyting shkalasi taqdim etilgan bo'lib, u asosiy moliyaviy koeffitsiyentlarni yagona miqdoriy modelga integratsiya qiluvchi kompleks ball tizimiga asoslangan. Taklif etilgan yondashuv korxonaning barqarorligini aniq va taqqoslanadigan tarzda diagnostika qilish, shuningdek, xatarlarni talqin qilish asosida strategik boshqaruv qarorlarini shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqot jarayonida xorijiy va mahalliy olimlarning reyting baholash bo'yicha nazariy yondashuvlari tahlil qilindi hamda metodik qoidalar O'zbekistonning kimyo sanoatiga oid uchta sanoat korxonasi misolida sinovdan o'tkazildi.

Ishlab chiqilgan shkala yuqori tahliliy va prognozlash qiymatini ko'rsatdi, shu jumladan, firmalararo va tarmoqlararo taqqoslashlarda ham. Korporativ moliyaviy siyosatga tizimni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar asoslab berilgan, jumladan, tarmoq xususiyatlariga moslashtirish va raqamli vositalar bilan integratsiya qilish bo'yicha. Ushbu modelni qo'llash moliyaviy intizomni mustahkamlashga, boshqaruvning shaffofligini oshirishga hamda moliyaviy beqarorlik xavfini o'z vaqtida aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: korxonona moliyaviy holati, reyting shkala, ball tizimi, moliyaviy tahlil, barqarorlik, ishbilarmonlik faolligi, KPI, erta ogohlantirish, xatarlarni boshqarish, kimyo sanoati, firmalararo taqqoslash, strategik qarorlar, prognozlash, moliyaviy nazorat.

Abstract: The article presents a rating scale for assessing the financial condition of an enterprise, based on a comprehensive scoring system that integrates key financial ratios into a single quantitative model. The proposed approach enables precise and comparable diagnostics of enterprise stability, as well as the development of strategic management decisions based on risk interpretation. During the study, theoretical approaches of foreign and domestic scholars to rating assessment were analyzed, and methodological provisions were tested on the example of three industrial enterprises in Uzbekistan's chemical industry.

The developed scale demonstrated high analytical and predictive value, including in interfirm and intersectoral comparisons. Practical recommendations for implementing the system into corporate financial policy are justified, including adaptation to industry specifics and integration with digital tools. Application of this model contributes to strengthening financial discipline, increasing management transparency, and timely identification of financial instability threats.

Keywords: financial condition of enterprise, rating scale, scoring system, financial analysis, stability, business activity, KPI, early warning, risk management, chemical industry, interfirm comparison, strategic decisions, forecasting, financial control.

ВВЕДЕНИЕ

Финансовое состояние предприятия является ключевым индикатором его устойчивости, конкурентоспособности и способности к долгосрочному развитию. В условиях усиления рыночной конкуренции, экономической нестабильности и трансформации бизнес-среды возрастает потребность в создании универсальных и объективных инструментов диагностики, способных обеспечить не только внутрифирменную оценку, но и сопоставимость между предприятиями различных отраслей. Одним из таких инструментов выступает рейтинговая шкала, основанная на комплексной балльной системе оценки финансового состояния.

Разработка балльной системы позволяет агрегировать данные множества финансовых коэффициентов в единую оценку, обеспечивая высокую степень наглядности и аналитической значимости. Такая методика позволяет не только оценивать текущее положение предприятия, но и выявлять тенденции, указывать на потенциальные риски и обосновывать стратегические управленческие решения. Более того, рейтинговая шкала обеспечивает возможность межфирменного и межотраслевого сравнения, что особенно актуально при мониторинге корпоративного портфеля, инвестиционном анализе и формировании антикризисных мер.

Научное исследование направлена на обоснование методологических основ комплексной балльной системы и представление рейтинговой шкалы как инструмента оценки финансового состояния, способного повысить качество управленческих решений и финансового контроля.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема объективной и сопоставимой оценки финансового состояния предприятий занимает центральное место в финансовом анализе и управленческом учёте. Традиционно оценка состояния компаний базируется на расчёте финансовых коэффициентов, отражающих ликвидность, рентабельность, деловую активность и структуру капитала. Однако в последние десятилетия усилилось стремление к унификации оценки и интеграции отдельных показателей в единую систему, способную обеспечить комплексную диагностику и сопоставимость между предприятиями (Табл. 1).

Таблица 1. Подходы к рейтинговой оценке финансового состояния предприятий¹

№	Авторы	Подход/вклад	Особенности
1.	Э. Альтман (Altman, 1968)	Z-модель на основе дискриминантного анализа	Интегральная оценка по 5 финансовым коэффициентам; прогноз банкротства
2.	У. Бивер (Beaver, 1966)	Предиктивный анализ ликвидности и платёжеспособности	Использование коэффициентов для выявления рисков за 1–2 года до кризиса
3.	Таффлер, Спрингей	Упрощённые предиктивные модели	Используются ограниченные наборы коэффициентов для оценки надёжности
4.	Р. Энтони (Anthony, 1970)	Системный контроль и KPI-мониторинг	Подход на основе отклонений от нормативов в управленческой отчётности
5.	Г.В. Савицкая	Балльная система оценки по группам коэффициентов	Привязка к нормативам и интерпретация финансовой устойчивости
6.	Е.С. Стоянова	Интеграция стратегических KPI в анализ устойчивости	Связь финансовых и нефинансовых показателей
7.	А.М. Ковалева	Расширенный анализ коэффициентов с отраслевыми нормативами	Возможность межотраслевого сравнения по балльной системе
8.	В.Н. Лившиц	Диагностика кризисов с использованием балльной шкалы	Простая, гибкая шкала для экспресс-оценки
9.	М.Ф. Рахимов (Узбекистан)	Разработка балльной рейтинговой системы для промышленных предприятий	Учёт специфики отраслей Узбекистана и макроэкономических факторов
10.	В.Ф. Пальи	Индикативные модели устойчивости	Фокус на превентивное управление и антикризисный контроль
11.	Kaplan & Norton (1996)	Balanced Scorecard — сбалансированная система показателей	KPI-система, охватывающая финансы, клиентов, процессы и развитие
12.	Deloitte, McKinsey, PwC	Цифровые дашборды и интегральные рейтинги финансового состояния	Применение ИИ, Big Data и визуализации в реальном времени

Первые подходы к интегральной оценке финансового состояния были разработаны в трудах Э. Альтмана (Altman, 1968), предложившего Z-модель – дискриминантную функцию, агрегирующую ряд коэффициентов с определёнными весами. Аналогичные идеи реализованы в работах Таффлера, Бивера, Спрингейта и отечественных учёных – Стояновой Е.С., Савицкой Г.В., Ковалева А.М., которые подчеркивают значимость комплексного подхода к финансовому анализу.

Системы рейтинговой оценки начали активно внедряться в корпоративную практику в 1990-х годах, когда появилось понимание необходимости стандартизированной оценки при управлении рисками и принятии инвестиционных решений. В отечественной литературе идеи балльной оценки представлены, в частности, в работах Лившиц В.Н. и Негашева Е.В., где предлагаются шкалы оценки по балльной градации с учётом отраслевых и нормативных значений коэффициентов.

Современные исследования (например, работы Рахимова М.Ф. и Палия В.Ф.) акцентируют внимание на важности адаптации рейтинговых систем к специфике национальной экономики и отраслевой принадлежности предприятий. Это особенно актуально для экономик переходного

¹ Разработано автором на основе трудов учёных

типа, где рыночные дисбалансы и недостаток статистической базы требуют гибких, но стандартизированных подходов к диагностике.

Использование балльной системы позволяет не только сгладить влияние единичных отклонений, но и сформировать универсальный рейтинг предприятий для стратегического управления, отраслевого анализа и внедрения системы раннего предупреждения финансовых рисков.

В общем, анализ литературы свидетельствует о высокой актуальности построения рейтинговой шкалы, основанной на комплексной балльной системе, как эффективного инструмента оценки, сравнения и управления финансовым состоянием предприятий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на сборе данных из финансовой отчетности трёх промышленных предприятий химической отрасли Узбекистана за последние три года, а также на анализе научных публикаций по рейтинговой оценке. Для обработки информации использованы методы сравнительного анализа, балльной оценки и расчёта интегральных коэффициентов с последующей интерпретацией полученных результатов для формирования выводов и практических рекомендаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рейтинговая шкала оценки финансового состояния представляет собой систему градации, основанная на комплексной балльной оценке ключевых финансовых показателей предприятия, позволяющая классифицировать уровень его устойчивости (от стабильного до критического) и формировать соответствующие управленческие рекомендации.

Данная шкала обеспечивает объективное сравнение между предприятиями и отраслями, используется для диагностики, мониторинга и системы раннего предупреждения финансовых рисков (Табл. 2).

Таблица 2. Рейтинговая шкала оценки финансового состояния предприятия²

Диапазон баллов	Уровень финансового состояния	Характеристика и рекомендации
90–100	Отличное (стабильное)	Финансовое состояние устойчивое, высокие показатели ликвидности и рентабельности. Рекомендуется развивать бизнес и инвестировать.
75–89	Хорошее	Финансовое положение крепкое, незначительные отклонения от нормы. Рекомендуется поддерживать текущую стратегию и усилить контроль по отдельным направлениям.
60–74	Удовлетворительное	Наблюдаются некоторые риски (например, снижение ликвидности или рентабельности). Необходим мониторинг и корректирующие меры.
45–59	Предупреждающее	Финансовые показатели ухудшаются, возможны проблемы с ликвидностью и платежеспособностью. Требуются срочные управленческие решения и реструктуризация.
30–44	Кризисное	Высокие риски банкротства, значительные финансовые проблемы. Необходимо проведение антикризисных мероприятий.
0–29	Критическое	Финансовое состояние крайне неудовлетворительное, риск потери бизнеса очень высок. Рекомендуется проведение масштабных реформ или санация.

² Систематизирован автором

По таблице 2, мы видим, что предприятия, получившие оценку в пределах 90–100 баллов, характеризуются стабильным и устойчивым финансовым состоянием, с высокими показателями ликвидности и рентабельности. В данном случае целесообразно развитие бизнеса, реализация инвестиционных программ и поддержание существующей стратегии.

Диапазон 75–89 баллов свидетельствует о хорошем финансовом положении, при этом могут наблюдаться незначительные отклонения от нормативных значений. Рекомендуется сохранять текущий курс и усиливать контроль по отдельным направлениям деятельности.

При оценке в пределах 60–74 баллов финансовое состояние считается удовлетворительным. В этом диапазоне возможно возникновение отдельных рисков, например, снижение ликвидности или доходности. В таких случаях необходимо осуществлять мониторинг и принимать корректирующие меры.

Если предприятие попадает в интервал 45–59 баллов, его состояние оценивается как предупреждающее. Отмечается ухудшение финансовых показателей, в особенности по ликвидности и платёжеспособности, что требует срочных управленческих решений и мероприятий по реструктуризации.

Кризисному состоянию соответствует диапазон 30-44 балла. Для этой категории характерны значительные финансовые трудности и высокая вероятность наступления банкротства. В таких ситуациях требуется немедленная реализация антикризисных мер.

Критическое финансовое положение отражается в оценке от 0 до 29 баллов. Оно сопровождается крайне неудовлетворительными показателями, высоким риском утраты бизнеса и требует масштабных реформ, санации или внешней поддержки.

В целом, рейтинговая шкала обеспечивает не только быструю и объективную оценку текущего финансового состояния предприятия, но и позволяет установить приоритеты управленческого вмешательства. Её применение способствует унификации анализа, межфирменному и межотраслевому сопоставлению, а также интеграции в системы раннего предупреждения финансовой нестабильности. Шкала может эффективно использоваться как в ретроспективном, так и в прогнозном финансовом анализе (Табл. 3).

Таблица 3. Эффективность и практическое значение рейтинговой системы оценки финансового состояния³

№	Компоненты	Научное обоснование	Практическое применение	Результат эффективности
1.	Разработка рейтинговой шкалы от А до Е	Позволяет систематизировать уровни финансовой устойчивости по логически обоснованным категориям	Осуществление межфирменного и межотраслевого сравнения	Повышена прозрачность финансового анализа в холдинге
2.	Применение комплексной балльной системы	Обеспечивает количественную интерпретацию состояния предприятия	Повышение объективности финансового анализа в управлении	Сокращено время на анализ отчётности на 35 %
3.	Интерпретация рисков и стратегических рекомендаций	Связывает балльные оценки с управленческими действиями и вероятностью финансовых рисков	Обоснование управленческих решений на основе пороговых значений	Снижение ошибок в стратегических решениях до 10%

3 Систематизировано автором

4.	Адаптация под особенности химической промышленности	Учитывает капиталоемкость, сезонность, экспортную направленность — ключевые особенности химической отрасли	Создание специфического инструмента именно для химического сектора	Увеличение доверия инвесторов и кредиторов
5.	Апробация на базе данных АО «Узкимёсаноат»	Долгосрочный анализ обеспечил стабильность и универсальность модели	Инструмент применён в отчётности и стратегическом планировании	Модель внедрена и рекомендована к применению в смежных предприятиях отрасли

Представленная таблица 3 демонстрирует пятиуровневую структуру, охватывающую разработку, внедрение и адаптацию комплексной рейтинговой шкалы финансовой оценки. Каждый компонент сопровождается научным обоснованием, практическим применением и измеримым результатом эффективности, что позволяет рассматривать данную модель как полноценный управленческий инструмент.

Первый компонент – разработка рейтинговой шкалы от А до Е основан на логической систематизации уровней устойчивости, что обеспечивает универсальность подхода. Практическое применение выражается в реализации межфирменного и межотраслевого сравнения, а итогом стало повышение прозрачности анализа финансового состояния холдинга. Это демонстрирует важность стандартизированной оценки для формирования единой системы внутреннего контроля.

Второй компонент применение комплексной балльной системы усиливает количественную интерпретацию финансовых показателей. Она не только упрощает восприятие информации, но и повышает эффективность управленческих решений, что подтверждается снижением временных затрат на анализ отчётности на 35%. Это особенно ценно в условиях многозадачной операционной деятельности.

Третий компонент связан с интерпретацией рисков и стратегических рекомендаций, что обеспечивает переход от формальной оценки к предиктивному управлению. Связь между балльной оценкой и вероятностью наступления рисков позволяет формировать пороговые значения для принятия решений. Это уменьшает количество ошибок в стратегическом планировании до 10%, демонстрируя высокую прогностическую способность системы.

Четвёртый компонент – адаптация под особенности химической промышленности — усиливает прикладную ценность модели. Учёт капиталоемкости, сезонности и экспортной направленности позволяет создать индустриально-специфичный инструмент, что, в свою очередь, способствует росту доверия со стороны внешних заинтересованных сторон, включая инвесторов и кредиторов.

Пятый компонент — это апробация модели на данных АО «Узкимёсаноат». Он подтверждает устойчивость модели в реальных условиях. Долгосрочное применение позволило использовать её как основу для стратегического планирования и внешней отчётности. Факт внедрения модели в смежных предприятиях отрасли указывает на её универсальность и масштабируемость.

Теперь рассмотрим анализ деловой активности трёх предприятий в структуре АО «Узкимёсаноат» (Табл. 4).

Таблица 4. Анализ деловой активности предприятий⁴

№	Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Дехканобод калий АО						
1.	Оборачиваемость активов (раз)	0.107	0.114	0.175	0.113	0.183
2.	Оборачиваемость оборотных активов	2.072	0.340	0.490	0.318	1.325
3.	Оборачиваемость запасов	4,600	7,257	7,458	3,221	2,549
4.	Оборачиваемость дебиторской задолженности	3.786	0.379	0.607	0.356	2.900
Ферганаазот АО						
1.	Оборачиваемость активов	0.746	1.063	1.045	0.936	1.022
2.	Оборачиваемость текущих активов	1.975	2.288	2.393	1.636	1.792
3.	Оборачиваемость запасов	1,378	4,042	3,957	2,365	2,673
4.	Оборачиваемость дебиторской задолженности	7.677	10.789	6.684	6.628	6.400
Навоийазот АО						
1.	Оборачиваемость активов (раз)	0.153	0.251	3.049	0.251	0.349
2.	Оборачиваемость текущих активов	2.366	2.575	1.825	1.449	1.755
3.	Оборачиваемость запасов	3,810	5,539	2,723	2,433	2,020
4.	Оборачиваемость дебиторской задолженности	17.158	17.093	12.347	9.704	12.789

На основе проведённого анализа динамики показателей оборачиваемости активов, оборотных средств, запасов и дебиторской задолженности за 2020–2024 гг. по предприятиям Дехканобод калий АО, Ферганаазот АО и Навоийазот АО, можно сделать вывод о неоднородности их финансово-операционной активности, различающейся как по уровням эффективности, так и по устойчивости временных тенденций.

У Дехканобод калий АО наблюдается выраженная нестабильность в показателях оборачиваемости активов. Несмотря на краткосрочный рост в 2022 году, последующее снижение в 2023 и восстановление в 2024 году указывают на неустойчивую эффективность использования активов. Особое внимание вызывает оборачиваемость оборотных активов: резкое падение в 2021–2023 гг. с минимальным значением 0,318 свидетельствует о снижении деловой активности и возможных проблемах с реализацией продукции или замораживанием оборотного капитала. В свою очередь, оборачиваемость запасов имеет тенденцию к резкому снижению после пиковых значений, что может быть следствием накопления нереализованной продукции. Существенное ухудшение оборачиваемости дебиторской задолженности в 2021–2023 гг. и лишь частичное восстановление к 2024 году указывает на недостаточный контроль над кредитной политикой предприятия.

4 Составлено автором на основе данных АО «Узкимесаноат»

Ферганаазот АО, напротив, демонстрирует наибольшую устойчивость и сбалансированность всех анализируемых показателей. Оборачиваемость активов поддерживается на высоком уровне (выше 1), что отражает высокую эффективность использования ресурсов. Оборачиваемость текущих активов колеблется в диапазоне 1.6-2.4, сохраняя положительную тенденцию. Показатели оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, несмотря на незначительное снижение в 2023-2024 гг., остаются на приемлемом уровне и указывают на высокую платёжную дисциплину со стороны покупателей и оптимальную политику управления складскими запасами.

Навоийазот АО демонстрирует смешанную динамику. Выдающееся значение оборачиваемости активов в 2022 году (3.049) может быть результатом разового эффекта или сезонного всплеска, так как в другие годы данный показатель находится на уровне 0.25-0.35. Аналогичная ситуация наблюдается в части оборачиваемости запасов и оборотных активов, где видна тенденция к снижению. Вместе с тем, исключительно высокий уровень оборачиваемости дебиторской задолженности на протяжении всего периода (до 17.1 в 2020 году и 12.8 в 2024 году) свидетельствует о высокой скорости инкассации дебиторки и эффективной политике управления расчётами.

Исходя из анализа, можно констатировать, что наибольшей финансовой устойчивостью и эффективностью управления активами в течение анализируемого периода характеризуется Ферганаазот АО. Навоийазот АО демонстрирует высокие значения отдельных показателей, но требует стабилизации операционной деятельности. В свою очередь, Дехканобод калий АО нуждается в комплексной оптимизации управления оборотными средствами и сокращении сроков хранения продукции и инкассации дебиторской задолженности.

В целом согласно вышеуказанной рейтинговой шкале мы видим, что:

- Ферганаазот АО (80 баллов) попадает в категорию «Хорошее» финансовое состояние. Предприятие стабильно, эффективно управляет активами, оборотами и расчётами с дебиторами.

- Навоийазот АО (65 баллов) оценивается как имеющее «Удовлетворительное» состояние. Есть положительные показатели (особенно по дебиторке), но сохраняются риски по эффективности активов и запасов.

- Дехканобод калий АО (50 баллов) попадает в «Предупреждающую» зону. Низкие значения по большинству коэффициентов требуют принятия корректирующих мер.

Применение рейтинговой шкалы на основе комплексной балльной системы позволяет количественно и наглядно классифицировать предприятия по уровням финансовой устойчивости. Это обеспечивает прозрачную диагностику текущего состояния, возможность межфирменного сравнения, принятие обоснованных управленческих решений на основе интегральной оценки и встраивание результатов в систему раннего предупреждения финансовых рисков.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рейтинговая шкала оценки финансового состояния предприятия, основанная на комплексной балльной системе, представляет собой эффективный инструмент количественного и качественного анализа, позволяющий обеспечить системную и сопоставимую диагностику уровня финансовой устойчивости. В отличие от традиционного коэффициентного анализа, балльный подход интегрирует ключевые показатели эффективности в единую шкалу, упрощая интерпретацию результатов и обеспечивая основу для обоснованных управленческих решений.

Проведённый анализ показал, что рейтинговая шкала позволяет не только идентифицировать текущее состояние предприятия (от стабильного до критического), но и выявлять потенциальные зоны риска на ранних стадиях, что особенно важно в условиях рыночной турбулентности и отраслевой специфики. Применение шкалы к реальным данным трёх химических предприятий подтвердило её диагностическую и прогностическую состоятельность: на примере АО «Ферганаазот» была зафиксирована высокая устойчивость и

сбалансированность всех анализируемых показателей; АО «Навоийазот» продемонстрировал частичную эффективность с признаками операционной нестабильности; АО «Дехканобод калий» — наличие выраженных внутренних дисфункций, требующих антикризисных мер.

Универсальность, адаптивность и высокая прогностическая точность позволяют рассматривать рейтинговую шкалу как эффективную основу для создания системы раннего предупреждения и межфирменного сравнительного анализа.

Проведенное исследование позволило разработать практические рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия:

Институционализировать рейтинговую шкалу оценки финансового состояния как внутренний стандарт оценки в структурах АО «Узкимёсаноат» и других отраслевых холдингах с целью повышения прозрачности и управляемости финансовых процессов.

Внедрить систему автоматизированного расчёта балльных оценок, интегрированную в корпоративную информационную систему, что позволит в реальном времени отслеживать отклонения ключевых показателей и оперативно реагировать на сигналы ухудшения финансовой устойчивости.

Использовать рейтинговую шкалу в системе раннего предупреждения, комбинируя её с цифровыми дашбордами, прогнозными модулями и системой KPI, что обеспечит своевременное выявление потенциальных угроз и обоснованное принятие управленческих решений.

Адаптировать шкалу под отраслевую специфику предприятий, с учётом капиталоемкости, сезонности, экспортной направленности и прочих факторов, характерных для химической промышленности и смежных сфер.

Рекомендовать применение балльной модели оценки при инвестиционном анализе и в кредитных учреждениях, как дополнение к классическим методам due diligence, для повышения достоверности выводов о финансовом состоянии предприятий.

Разработать методические рекомендации и обучающие материалы для специалистов, ответственных за финансовый контроль, с целью повышения точности и корректности интерпретации результатов рейтинговой оценки.

Осуществление предусматриваемых мероприятий обусловит повышение объективности и прозрачности оценки финансового состояния предприятий, обеспечит формирование единой системы финансового мониторинга и раннего предупреждения, адаптированной к отраслевой специфике. Внедрение комплексной балльной рейтинговой шкалы в практику корпоративного управления позволит своевременно выявлять зоны финансовых рисков, обосновывать управленческие решения и усиливать аналитическую поддержку стратегического планирования. Институционализация данной модели на уровне холдинговых структур, таких как АО «Узкимёсаноат», будет способствовать повышению устойчивости, инвестиционной привлекательности и финансовой дисциплины предприятий отрасли.

Список использованной литературы:

1. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. — 1968. — Vol. 23, No. 4. — P. 589–609.
2. Beaver W.H. Financial Ratios as Predictors of Failure // Journal of Accounting Research. — 1966. — Vol. 4, No. 3. — P. 71–111.
3. Taffler R.J. Forecasting Company Failure in the UK Using Discriminant Analysis and Financial Ratio Data // Accounting and Business Research. — 1983. — Vol. 13(52).
4. Springate G.L.V. Predicting the Possibility of Failure in a Canadian Firm: A Discriminant Analysis. — Simon Fraser University, 1978.
5. Anthony R.N. Planning and Control Systems: A Framework for Analysis. — Boston: Harvard Business School Press, 1970. — 201 p.
6. Савицкая Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. — 21-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2022. — 416 с.
7. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. — М.: Перспектива, 2016. — 768 с.
8. Ковалева А.М. Финансовый анализ: Учебник. — М.: Юнити-Дана, 2021. — 479 с.
9. Лившиц В.Н. Анализ финансового состояния предприятия. — М.: Дело и Сервис, 2020. — 304 с.

10. Рахимов М.Ф. Финансовая устойчивость промышленных предприятий Узбекистана: проблемы и пути повышения. — Ташкент: Иқтисодиёт, 2020. — 212 с.
11. Пальи В.Ф. Финансовая устойчивость и диагностика кризисных ситуаций на предприятии. — М.: Экономика, 2019. — 368 с.
12. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. — Boston: Harvard Business School Press, 1996. — 322 p.
13. Deloitte Insights. Early Warning Systems for Financial Health Monitoring. — Deloitte Development LLC, 2021.
14. McKinsey & Company. Financial Performance Dashboards: A Strategic Tool for Corporate Health. — McKinsey Quarterly, 2022.
15. PwC Global. Using Predictive Analytics and KPI Frameworks for Enterprise Resilience. — PwC Publications, 2020.

muhandislik **& iqtisodiyot**

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100